

Elektrische afrastering voor silvopastoraal beheer in berglandschappen

www.af4eu.eu

Installatie van elektrische afrastering

Marina Castro(1), Ana Carolina Farias(2), Eduardo Pousa(2), João Paulo Castro(1)

(1)CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2)Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Elektrische en mobiele afrasteringen zijn bijzonder geschikt voor silvopastoraal beheer, omdat het zowel de mobiliteit van de kudde in bergachtige landschappen als het behoud van dieren in het wild in gebieden met een hoge natuurwaarde, zoals het natuurpark Montesinho, ondersteunt.

De voordelen zijn onder meer de vrijheid van de boer om andere landbouwactiviteiten uit te oefenen en de mogelijkheid om een groter voederareaal te exploiteren. In vergelijking met vaste en permanente afrasteringen bieden elektrische afrasteringen meer flexibiliteit en lagere investeringskosten. Mobiele versies vereisen echter meer arbeid om te monteren en te demonteren, evenals periodieke controles om er zeker van te zijn dat ze goed werken. Elektrische afrasteringen zijn ook een hulpmiddel om vee te beschermen tegen roofdieren en gewassen te beschermen tegen aanvallen van dieren in het wild (zoals herten en wilde zwijnen). Ze zijn ook nuttig voor het bemesten van landbouwgrond, het veilig houden van dieren terwijl ze een dutje doen tijdens de heetste uren, en het bieden van meer vrijheid bij het grazen en het beheer van boerderijen. Er zijn verschillende soorten hekken en materialen, die variëren afhankelijk van hun doel, of het nu gaat om het in bedwang houden van dieren of het afweren van roofdieren. Elektrische afrasteringen vereisen een aardverbinding en bestaan uit elektrificatoren (gevoed door een batterij, elektriciteitsnet of zonnepaneel), palen (glasvezel, plastic of ijzer), geleiders (draden of tapes) en isolatoren. Het kiezen van het juiste systeem hangt af van factoren zoals de lengte van de afrastering, het reliëf van het terrein, dichte vegetatie en bodemkenmerken zoals samenstelling en vochtigheid, die de elektrische geleiding kunnen beïnvloeden, w

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.